

INGLIZ VA FRANSUZ TILLARIDAN AVTOMOBIL TERMINLARINING TARJIMA QILISH XUSUSIYATLARI

Sheraliyeva Shahnoza Irkinovna¹, Tilavov Jo‘rabek To‘lqin o‘g‘li²

¹Toshkent davlat transport universiteti Chet tillar kafedrası PhD dotsent v.b.

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560671>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va fransuz tillaridan o‘zbek tiliga texnik matnlarni, asosan avtomobilsozlikka oid terminlarni tarjima qilishdagi qiyinchiliklar va tarjima muammolari haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: tarjima, natija, termin, sintetik ifoda, uslubiy betaraflik, lisoniy tarjima, tasnif, pragmatik, idioma, konvensiya, tipologik xususiyat.

Аннотация. В статье рассматриваются трудности и проблемы перевода технических текстов, в основном, автомобильной терминологии с английского и французского языков на узбекский язык.

Ключевые слова: перевод, результат, термин, синтетическое выражение, стилистическая нейтральность, лингвистический перевод, классификация, прагматика, идиома, конвенция, типологический признак.

Annotation. This article discusses the difficulties and translation problems in translating technical texts, mainly automotive terms, from English and French into Uzbek.

Keywords: translation, result, term, synthetic expression, stylistic neutrality, linguistic translation, classification, pragmatic, idiom, convention, typological feature.

Zamonaviy dunyoda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va boshqa ko‘plab sohalarining jadal rivojlanishi barcha sohalar uchun dolzarb bo‘lgan nazariyalar, tushunchalar, hodisalarni o‘rganishni taqozo etmoqda. Aynan termin yordamida turli sohalaridagi bilimlarimiz natijalari tilda namoyon bo‘ladi. Shu munosabat bilan yangi terminlarni tarjima qilish usulini tanlash muammosi tilshunoslar va tarjimonlarda katta qiziqish uyg‘otadi va tarjima nazariyasi va amaliyotida muhim o‘rin tutadi. Terminlarni tarjima qilishning ko‘plab usullari mavjud, ammo ularning barchasi paydo bo‘lgan terminlarning yangiligi va ularning tarjimasiga ta’sir qiluvchi omillar tufayli umumiy xarakterga ega. Shuning uchun, terminlar uchun qo‘yiladigan talablarga va ma’lum bir tarjima usulini tanlashga ta’sir qiluvchi omillarga e’tibor berish muhimdir. Shunday qilib, tildagi ba’zi an’analarni o‘rganib chiqib, tarjimaning qaysi varianti eng muvaffaqiyatli bo‘ladi va qaysi biri umuman ishlamaydi deb taxmin qilish mumkin. Avvalo, "termin" atamasi nimani anglatishini bilib olaylik. Bu borada terminning bosh xossasini ta’riflash bo‘yicha olimlarning turli yondashuvlari mavjud. Shunga qaramay, aksariyat olimlar termin bu ma’lum bir bilim yoki faoliyat sohasi bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ziga xos yoki mavhum tushunchani og‘zaki ravishda ifodalaydigan sintetik ifoda shakli ekanligiga qo‘shiladilar. Terminning asosiy xususiyatlari quyidagilar hisoblanadi: ta’rifning mavjudligi, terminning aks ettirilgan tushunchaga muvofiqligi, ko‘proq ma’lumot to‘yinganligi, noaniqlikka moyillik, uslubiy betaraflik va ifoda etilmasligi, izchillik. Turli xil asoslarda tasniflarning ko‘pligi ilmiy adabiyot tilida juda ko‘p terminlar ishlashidan dalolat beradi. Biroq, ularning soni nafaqat tasniflashni, balki tarjimini ham talab qiladigan yangi terminlar bilan doimiy ravishda to‘ldirilib boriladi. Shunday qilib, barcha uslubdagi matnlar, ayniqsa ilmiy va texnik matnlarni

tarjima qilishda tarjimonlar ko'pincha duch keladigan muammo bu - yangi terminlarni tarjima qilishdir. Bunday matnlarni tarjima qilish bilan shug'ullanadigan mutaxassis terminlar tarjimasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Shu o'rinda tarjimashunoslikda bugungi kunda uchraydigan muammolar an'anasi, xususan, terminlar tarjimasini va uning o'ziga xos xususiyatlari borasida so'z yuritsak. Tarjima jarayonida tarjimon o'zining kompetensiyasiga aloqador bo'lmagan tarjima qiyinchiliklariga duch kelishi mumkin. Mana shunday muammolarni Kristian Nord to'rt toifaga, ya'ni pragmatik, madaniy, lingvistik va matnga xos muammolarga ajratadi.

Ushbu muammolar yechimini topish uchun tarjimondan aniq tarjima strategiyasini qo'llash talab qilinadi. Pragmatik muammolar asosan aslyat va tarjima matnidagi tashqari omillardagi farq tufayli kelib chiqadi. Ular idiomatik iboralar, so'zlar, kinoya, hazil yoki madaniyatga bog'liq terminlarda uchraydi. Madaniy tarjima muammolari, o'z navbatida o'zaro bog'liq bo'lgan madaniyatlar o'rtasidagi madaniy tushunchalardagi farqlardan kelib chiqadi. Bunga konvensiyalar, matn turi va janr konvensiyalari, taomlarning nomlari, festivallar yoki madaniy mazmundagi misollar sabab bo'ladi. Tillararo yoki lisoniy tarjima muammolari lug'at yoki sintaksisdagi tarkibiy farqlardan kelib chiqadi. Tarjima tilida turli xil ma'no va ta'sirga ega bo'lgan aslyat tili iboralarining bir nechta variantlarini yaratishga imkon beradigan holatlar mavjud. Tarjima – bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Aslyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko'ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko'rinishlarga ham ega bo'lishi mumkin. Tarjimaning maqsadi – xorijiy til lisoniy vositalari yordamida yaratilgan matnni ona tili materiali asosida qayta yaratishdan iboratdir. Buning uchun tarjimon, birinchi navbatda, asl nusxani to'la-to'kis idrok etishi, so'ngra uni o'z tilida bekami-ko'st qayta ifodalashi darkor. Filologiya fanlari doktori, keksa yozuvchi va mohir tarjimon Korney Chukovskiy o'zining «Iskusstvo perevoda» nomli mashhur asarida quyidagi rus maqolini epigraf qilib olgan edi: «Tarjima xuddi xotinga o'xshaydi: to'g'ri bo'lsa – chiroyli emas, chiroyli bo'lsa – to'g'ri emas». Bu maqol tarjima san'atining asosiy xususiyatini, uning zaminidagi mavjud ziddiyatni juda to'g'ri aks ettirgan. Zero, to'g'ri tarjima etishni maqsad qilib qo'ygan kishi, ko'proq, xijjalab tarjima qilishga, muddaosi chiroyli tarjima qilishdan iborat bo'lgan kishi esa ko'proq o'zini avtorlashtirishga moyil bo'ladi. Tarjima san'at, tarjimashunoslik fan. Bo'lajak chet tili o'qituvchilari uchun tarjima ilmi va san'atidan xabardor bo'lishlik juda muhimdir. Zero til o'rganish va o'rgatish jarayonida u yoki bu darajada tarjimaga duch kelmaslikning iloji yo'q. Hozirgi vaqtda avtomobil transporti inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Avtomobil sanoatining texnik taraqqiyoti bilan bog'liq holda, yangi ixtirolar paydo bo'ladi, buning asosida tarjimada ko'proq e'tibor talab qiladigan zamonaviy ta'riflar shakllanadi.

Maqola avtomobil lug'ati tarjimasining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Avtomobil tushunchalarini tarjima qilish jihatlarini, tillarning tipologik xususiyatlarini bilish matnning mohiyatini iloji boricha aniqroq yetkazish uchun to'g'ri tarjima qilish uchun zarur shartdir, chunki bu tushunchaning mohiyatini to'g'ri ochib berishga, uning tarkibiy qismlari orasidagi semantik munosabatlarni aniqlashga imkon beradi. Ingliz va fransuz tillaridan o'zbek tiliga hamda o'zbek tilidan ingliz va fransuz tillariga terminlarni tarjima qilish jarayoni juda muhim va dolzarbdir. Ta'riflar tilida terminlar asosiy fiksatsiya vositalaridan biridir. Bu termin ma'lum bir tushuncha bilan noaniqlik va solishtirish mumkinligi bilan ajralib turadi. Ishimizda muayyan avtomobil terminlarini tarjima qilishning muhim jihatlari muhokama qilinadi. Avtomobillar: transport vositasi, yuk tashish vositasi, qurilishda yordam berish,

qutqarish, o'qitish va raqobatda katta ahamiyatga ega. Buning uchun ushbu sohada ko'plab mutaxassislar kerak. Faqat mamlakat ichida emas, balki jahon savdosining mavjudligi tufayli xorijiy avtomobillarga talab katta. Shu o'rinda chet tillarini biladigan mutaxassislarni "yetkazish" haqida savol tug'iladi. Asl nusxadagi yo'riqnomalar va texnik hujjatlar, xorijdan taklif etilgan mutaxassislar bilan ishlash xorijiy tillarni o'rganishga talab tug'dirmoqda. Ko'pgina avtomobillar ingliz tilidan kelib chiqmaganiga qaramay, ingliz tili allaqachon xalqaro til sifatida o'z o'rnini egallagan. Demak, bunday mutaxassislarni tayyorlash va takomillashtirish uchun sharoit va uslublarni yaratish zarur. Ingliz va fransuz avtomobil terminlari tizimining shakllanishiga mamlakatlar tarixining ikki yuz yildan ko'proq vaqtini qamrab olgan uchta sanoat inqilobi ta'sir ko'rsatdi. Natijada transport terminologiyasining texnik, ekspluatatsion, operativ-tijorat va boshqalarga bo'linishi yuzaga keldi. Transportda xalqaro muloqotning professional tilini yaratish jarayoni boshlandi.

Rossiyada, Buyuk Britaniyada, AQSHda, Fransiyada, Italiyada, Yaponiyada, Koreya va yana ko'plab xorijiy mamlakatlarda bo'lgani kabi, avtomobil va temir yo'l transporti ko'plab sohalarda muhim rol o'ynaydi. Shunga ko'ra, terminlarni ham shu davlatlar tilidan o'zbek tiliga, ham o'zbek tilidan boshqa tillarga tarjima qilish jarayoni juda muhim va dolzarbdir. Ta'riflar tilida terminlar asosiy fiksatsiya vositalaridan biridir. Bu termin ma'lum bir tushuncha bilan noaniqlik va solishtirish mumkinligi bilan ajralib turadi. Ammo tilning o'zgaruvchanligi bilan bu buzilishi mumkin, mos ravishda bunday terminlarni tarjima qilishda xatolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa o'z navbatida matnni noto'g'ri tushinishga olib keladi. Terminlar boshqa turkumdagi so'zlardan o'zining ulkan axborot boyligi bilan ajralib turadi. Terminga qo'yiladigan asosiy talab uning bir ma'noliligidir. Terminlar ishlab chiqarish va ilmiy faoliyat jarayonida yaratilib, ilmiy va ishlab chiqarish bilimiga ega bo'lgan kishilar o'rtasida faoliyat yuritadi. Bir qancha misollar keltiramiz: *joint* - *kardan (vallar orasidagi aylanishni uzatish mexanizmi)*, *mounting* - *motorli osma* va boshqalar. Shunisi e'tiborga loyiqki, terminologiyadan tashqarida bir xil so'z noaniq ko'pma'noli bo'lishi mumkin, ammo ma'lum bir terminologiyaga tushib, u birma'nolikka ega bo'ladi. Masalan, mashinasozlikda "*valve*" termini "*klapan*" degan ma'noni anglatadi, radiotexnikada - "*elektron chiroq*", gidravlikada - "*yopiq moslama*" kabi. Tuzilishi bo'yicha avtomobil terminlari bir so'zli, qo'shma so'z va iboralardir. Termin qisqartma, belgi, so'z va belgi harflari yoki belgilar raqamlari birikmasi bilan ham ifodalanishi mumkin. Bir a'zoli terminlar orasida affikslar - old qo'shimchalar va qo'shimchalar yordamida maxsus guruh tuziladi.

Ingliz tilida yangi avtomobil terminlarini shakllantirishda eng faol qo'llaniladigan affikslar aniqlandi. Ularning ayrimlari umumiy adabiy tilda samarasiz yoki umuman yo'q. Texnik matnlarning katta qismi onlayn tarjimonlar yordamida tarjima qilinadi. Zamonaviy odam mashinalarga va barcha turdagi qurilmalarga juda ishonadi, shuning uchun u matnlarni ba'zida so'zlarning noaniqligi, kontekstli o'zgaruvchanligi haqida o'ylamasdan ham tarjima qiladi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, yangi boshlayotgan tarjimon, ma'lum bir sohada hali to'liq yoki umuman malakaga ega bo'lmagan shaxs ko'pincha so'zning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosini biladi, bu unga tarjima qilish uchun yetarli. Tajribali tarjimonlar oldida maxsus ma'lumotga ega bo'lmagan holda, qisqartmalarni tarjima qilishda muammoli vaziyat vujudga keladi. Ingliz tilida umumiy va maxsus so'zlar orasidagi farq boshqa tilga qaraganda kamroq sezilishiga alohida e'tibor qaratish lozim. Ma'nolarni ko'chirish orqali yaratilgan ba'zi inglizcha terminlar ma'lum bir tushunchani bildirish uchun alohida so'zlarga ega bo'lgan boshqa tillardan farq qiladi. Aslida bitta inglizcha yoki fransuzcha so'zni tashqi ko'rinishga qarab, nutqning qaysi qismi ekanligini aniqlash mumkin emas. Avtomobil matnlarini tarjima qilishda *to'rtta*

asosiy muammo mavjud: 1) Terminning sinonimiyasi, masalan: gearbox, transmission ingliz va fransuz tillarida *reduktor, transmissiya so'zlarini, o'zbek tilida esa uzatmalar kutisi, pickoff; pickup; sensor; transducer, detecting element, sensing element (ing.), prélèvement; ramasser; capteur; transducteur, élément de détection (fr.)- tanlab olish; olib ketish; ko'tarish; sensor; yangi formalash, aniqlovchi element, sezuvchi element kabi*. 2) Terminning noaniqligi, masalan: *gasket (ing.), joint (fr.) – tiqma, muhr, pulley (ing.), poulie (fr.)–shkiv - g'altak, g'ildirak, joint (ing.), couture (fr.) - chok, ilmoq, – plug (ing.), brancher (fr.) – vilka, probka va hokazo*. 3) Terminni tarjima qilish usulini tanlash. Terminlarni tarjima qilishning eng keng tarqalgan usullari quyidagilardir: a) tarjima qilishning eng yaxshi usuli - maqsadli tilda asl til terminning ekvivalentini aniqlash. Ushbu usulni qo'llash manba tili va tarjima tili umumiy bo'lgan mamlakatlar bir xil ilmiy, texnik yoki ijtimoiy darajaga etgan yoki o'z tarixining ma'lum bir davrida bu darajani bosib o'tgan hollarda mumkin. Hozirgi kunda avtomobil terminlarini tarjima qilish o'ta muhim va dolzarb masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa yangi terminlarni tarjima qilish usulini tanlash muammosi tilshunoslar va tarjimonlarda katta qiziqish uyg'otadi va tarjima nazariyasi va amaliyotida muhim o'rin tutadi. Terminlarni tarjima qilishning ko'plab usullari mavjud, ammo ularning barchasi paydo bo'lgan terminlarning yangiligi va ularning tarjimasiga ta'sir qiluvchi omillar tufayli umumiy xarakterga ega. Shuning uchun, terminlar uchun qo'yiladigan talablarga va ma'lum bir tarjima usulini tanlashga ta'sir qiluvchi omillarga e'tibor berish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qambarov N.M. Tarjima transformatsiyalari va til kontaktlari (nazariy masalalar). Fledu.uz. O'zbekistonda xorijiy tillar elektron jurnali. Toshkent, 2016-y.
2. Вине Ж.-П. Дарбельне. Технические способы перевода. Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Москва, 1978. стр. – 264
3. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно- технической литературы. 3-е изд. Перераб. И доп. Москва, Высшая школа, 1986. стр. - 176
4. Nord C. Text Analysis in Translation. Amsterdam, New York: Rodopi, 2005
5. Shirinova E. O'zbek tili bank-moliya terminologiyasi. Filol.fan.bo'yicha falsafa doktri...diss. avtoref. – Toshkent, 2020. -152 b.
6. Бондарева С.Е. Переводческие аспекты в автомобильной отрасли. Москва, 2022. стр. - 44-50
7. Боярская А.О. Ладутько Н.Ф. English for Automotive Students. Английский язык для студентов автомобилестроительных специальностей. Москва, 2021. стр. – 176
8. Сейфи Г.С. Вопросы сопоставительного исследования составных лингвистических терминов русского и английского языков, Автореферат. дис. канд. фил. наук. Ленинград, 1979. стр. - 237
9. Шемакина Ю.И. (Москва, 1972), Издание "Тезаурус научно-технических терминов", сокращенный тезаурус. стр. - 672
10. Sheraliyeva Sh.I. Ingliz va fransuz tillarida avtomobil terminlarining strukturaviy- semantic xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktri dissertatsiyasi. – Toshkent, 2024. - 152 b.